

KORELASI ANTARA KESIAPAN EMOSIONAL MAHASISWA DAN KUALITAS INTERAKSI DENGAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Ahmad Farid¹, Balqis Prinanda Citra², Fitriatun Ramadhan³, Fitria Wilda Mugholadun⁴, Iis Fajar Ayu⁵, Luna Dewi Pangastuti⁶, Niha Ajia Zafitri⁷, Sara Gokdo Asima Simamora⁸, Tria Rahmadania⁹, Tsabita Rahma¹⁰

Universitas Negeri Malang,
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Email:

balqis.prinanda.2401546@students.um.ac.id, fitriatun.ramadhan.2401546@students.um.ac.id,
fitria.wilda.2401546@students.um.ac.id, iis.fajar.2401546@students.um.ac.id,
luna.dewi.2401546@students.um.ac.id, Sara.gokdo.2401546@students.um.ac.id,
tria.rahmadania.2401546@students.um.ac.id, tsabita.rahma.2401546@students.um.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesiapan emosional mahasiswa dengan kualitas interaksi mereka terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam konteks pendidikan inklusif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif korelasional dengan melibatkan 123 mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang angkatan 2024 sebagai responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan Cronbach's Alpha. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara kesiapan emosional mahasiswa dan kualitas interaksi mereka dengan ABK ($r = 0,901$, $p < 0,01$). Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi kesiapan emosional mahasiswa, maka semakin baik kualitas interaksi mereka dengan ABK. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam merancang pelatihan kesiapan emosional bagi calon pendidik agar mampu menciptakan interaksi yang empatik, suportif, dan efektif dengan ABK.

Kata Kunci: Kesiapan emosional, interaksi, anak berkebutuhan khusus

CORRELATION BETWEEN STUDENTS' EMOTIONAL READINESS AND THE QUALITY OF INTERACTIONS WITH CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Abstract: *This study aims to examine the relationship between students' emotional readiness and the quality of their interactions with children with special needs (CSN) in inclusive education settings. A quantitative correlational method was used, involving 123 students from the Special Education Program at Universitas Negeri Malang, class of 2024, as respondents. The research instrument, in the form of a questionnaire, was tested for validity and reliability using Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Cronbach's Alpha. The Pearson correlation test showed a very strong and statistically significant relationship between students' emotional readiness and the quality of their interactions with CSN ($r = 0.901$, $p < 0.01$). These findings confirm that higher levels of emotional readiness in students are associated with better quality interactions with CSN. This study makes an important contribution to the development of inclusive education policies, particularly in designing emotional readiness training for future educators to foster empathetic, supportive, and effective interactions with children with special needs.*

Keywords: *Emotional readiness, interaction, children with special needs*

PENDAHULUAN

Mahasiswa yang berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) di lingkungan pendidikan inklusif menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait kesiapan emosional dan kualitas interaksi mereka. Kesiapan emosional mahasiswa menjadi faktor kunci dalam membangun interaksi yang efektif dan suportif dengan ABK, namun masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji korelasi antara kedua aspek ini pada konteks mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kecerdasan emosi berperan penting dalam penerimaan dan interaksi dengan individu berkebutuhan khusus. Rahmawati (2019) menemukan adanya hubungan positif antara kecerdasan emosi orang tua dengan penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus, dengan koefisien korelasi sebesar 0,474 ($p < 0,01$). [1] Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi bagaimana kesiapan emosional mahasiswa dapat ditingkatkan untuk mendukung interaksi yang lebih baik dengan ABK.

Dukungan emosional merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial, terutama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Studi lain menyoroti peran dukungan emosional dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial ABK, di mana dukungan yang baik secara signifikan meningkatkan kualitas interaksi sosial mereka ($p = 0,009$). [2] Temuan serupa juga tercermin dalam penelitian mengenai sikap mahasiswa terhadap individu berkebutuhan khusus, yang menunjukkan bahwa pemahaman kognitif, afektif, dan konatif mahasiswa berkontribusi pada sikap positif dan interaksi yang inklusif. [3] Dengan demikian, penting bagi institusi pendidikan untuk memperkuat dukungan emosional dalam kurikulum agar mahasiswa dapat lebih siap dalam berinteraksi dengan ABK secara efektif. Pendidikan yang inklusif tidak hanya menguntungkan ABK, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Melalui interaksi yang positif, mahasiswa dapat belajar untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan, yang pada gilirannya dapat memperkaya perspektif mereka.

Tantangan emosional dan perilaku pada ABK, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku, dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara sosial dan akademik. Kesiapan emosional mahasiswa yang mendampingi ABK menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Guru BK dan konselor sekolah, misalnya, telah terbukti mampu meningkatkan kesiapan emosional ABK melalui dukungan dan program penguatan interaksi sosial, namun peran mahasiswa sebagai calon pendidik atau relawan masih jarang dikaji secara mendalam. Studi yang meneliti *coping mechanism* mahasiswa berkebutuhan khusus sendiri menunjukkan bahwa kesiapan emosional dan strategi *coping* yang baik dapat membantu mereka mengatasi stres akademik dan sosial (cari sumber lain untuk bagian ini, karena tidak ada di file yang diberikan), tetapi belum banyak yang mengaitkan hal ini dengan kualitas interaksi mahasiswa non-ABK terhadap ABK. Penelitian korelasional terkait kesiapan emosional mahasiswa dan kualitas interaksi dengan ABK di tingkat pendidikan tinggi masih sangat terbatas, sehingga *gap* pengetahuan ini perlu diisi. [1] sudah menemukan penelitian mengenai Self-Efficacy mahasiswa psikologi dan intensi mengajar anak berkebutuhan khusus namun belum ada penelitian yang membahas hubungan antara keduanya. Maka dari itu peneliti memandang perlu dan penting untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara SelfEfficacy mahasiswa psikologi dengan intensi mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Penelitian ini bertujuan sebagai sumbangan pemikiran guna mengupayakan tingkat intensi mahasiswa psikologi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan inklusi terlebih pada aspek Self-Efficacy.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesiapan emosional mahasiswa dengan kualitas interaksi mereka terhadap anak berkebutuhan khusus. Penelitian dimulai dengan penentuan populasi dan sampel yang dalam hal ini menggunakan teknik total sampling, di mana seluruh mahasiswa Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Negeri Malang angkatan 2024 dijadikan sampel sebanyak 123 orang. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data menggunakan instrumen berupa kuesioner sebanyak 30 butir soal, yang terdiri dari 15 soal untuk variabel kesiapan emosional mahasiswa dan 15 soal untuk variabel kualitas interaksi terhadap anak berkebutuhan khusus. Pengisian kuesioner dilakukan melalui Google Form yang disebarluaskan lewat WhatsApp. Dengan sasaran adalah mahasiswa Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Negeri Malang angkatan 2024.

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik statistik yang sesuai dengan jenis data dan variabel, yaitu uji Korelasi Pearson. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara kesiapan emosional mahasiswa dengan kualitas interaksi mereka terhadap anak berkebutuhan khusus. Koefisien korelasi (r_{xy}) digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel tersebut.

Metode kuantitatif korelasional Menurut (Faenkel dan Wallen, 2008:328). adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Dengan mengetahui tingkat hubungan antara variabel, peneliti ini akan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan apakah, dan untuk tingkat apa, terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantitatifkan. Kompleksitas hubungan yang akan diteliti ditentukan oleh seberapa jauh peneliti mampu mengidentifikasi fenomena yang ada. Hubungan antara dua variabel atau lebih akan digambarkan oleh koefisien korelasi (r_{xy}). Oleh karena itu jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik/tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi.

Untuk menguji validitas menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji validitas konstruksi dari instrumen yang dikembangkan, terutama untuk memverifikasi model teoretis dari faktor-faktor yang mendasari suatu konsep (Goretzko, Siemund, and Sterner 2023; Greene et al. 2023; Nye 2022). Penggunaan CFA dalam memvalidasi instrumen bertujuan untuk mengevaluasi struktur faktor yang diduga dapat sesuai dengan data empiris yang diperoleh dari responden. CFA dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap item pernyataan dalam mengukur faktor-faktor yang spesifik. Model teoritis dalam instrumen akan diuji dan divalidasi, hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi standar keakuratan dan ketepatan sebagai sebuah alat ukur.

Sedangkan uji reliabilitas dalam penelitian ini dihitung menggunakan Cronbach's Alpha adalah teknik uji reliabilitas yang dikembangkan oleh Lee Joseph Cronbach, seorang ahli psikometri asal Amerika Serikat. Metode ini pertama kali dipublikasikan oleh Cronbach pada tahun 1951 dan hingga kini menjadi standar dalam menguji konsistensi internal instrumen penelitian, seperti kuesioner dan tes psikologis.

HASIL

Dalam pengolahan data, Penelitian ini dilakukan melalui uji validitas dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA), uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha, serta uji korelasi Pearson.

1.1. Hasil Validasi Variable Independen

Independen			
Item	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
P1	0,613	0,00 < 0,05	Valid
P2	0,604	0,00 < 0,05	Valid
P3	0,574	0,00 < 0,05	Valid
P4	0,524	0,00 < 0,05	Valid
P5	0,539	0,00 < 0,05	Valid
P6	0,638	0,00 < 0,05	Valid
P7	0,598	0,00 < 0,05	Valid
P8	0,616	0,00 < 0,05	Valid
P9	0,636	0,00 < 0,05	Valid
P10	0,649	0,00 < 0,05	Valid
P11	0,530	0,00 < 0,05	Valid
P12	0,524	0,00 < 0,05	Valid
P13	0,567	0,00 < 0,05	Valid

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.940	13

(tabel 1 Hasil Uji Independent/X)

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel independen (P1 hingga P13) memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,5 dan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,00, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pada variabel independen dinyatakan valid karena mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,940, yang berada jauh di atas batas minimum 0,7. Ini berarti bahwa instrumen pengukuran pada variabel independen memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik, sehingga dinyatakan reliabel.

2.1. Hasil Validasi Variable Dependen

P15	0,603	0,00 < 0,05	Valid
P16	0,637	0,00 < 0,05	Valid
P17	0,636	0,00 < 0,05	Valid
P18	0,666	0,00 < 0,05	Valid
P19	0,675	0,00 < 0,05	Valid
P20	0,539	0,00 < 0,05	Valid
P21	0,609	0,00 < 0,05	Valid
P22	0,657	0,00 < 0,05	Valid
P23	0,568	0,00 < 0,05	Valid
P24	0,565	0,00 < 0,05	Valid

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.945	11

(tabel 2 Hasil Uji Deendent/Y)

Sama seperti variabel independen, hasil uji validitas pada variabel dependen (P15 hingga P24) menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai korelasi di atas 0,5 dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, seluruh item pada variabel dependen juga dinyatakan valid.

Untuk uji reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,945, yang juga jauh di atas batas minimum. Ini menunjukkan bahwa instrumen pada variabel dependen memiliki reliabilitas yang sangat baik dan dapat digunakan secara konsisten untuk mengukur kualitas interaksi mahasiswa dengan ABK.

		Independen	Dependen
Independen	Pearson Correlation	1	.901**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	122	122
Dependen	Pearson Correlation	.901**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	122	122

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel kesiapan emosional mahasiswa (variabel independen/X) dengan kualitas interaksi mereka terhadap ABK (variabel dependen/Y). Uji korelasi Pearson juga dapat menunjukkan apakah hubungan antar variabel tersebut bersifat kuat atau lemah, serta apakah hubungannya positif atau negatif. Setelah melakukan uji validitas dan uji reabilitas dengan menggunakan SPSS dengan variabel independen/X dan variabel dependen/Y.

Bedasarkan hasil uji korelasi pearson yang dilakukan terhadap 122 responden, diperoleh nilai koefisien korelasi (pearson correlation) sebesar 0,901 dengan nilai signifikan (Sig. 2-tailed) sebesar 0,000. Nilai koefisien korelasi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel kesiapan emosional mahasiswa (variabel independen) dengan kualitas interaksi terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) (variabel dependen). Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,01 menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 99%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesiapan emosional mahasiswa, maka semakin baik pula kualitas interaksi dengan ABK. Temuan ini menegaskan pentingnya kesiapan emosional sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan interaksi dengan anak berkebutuhan khusus.

PEMBAHASAN

Jurnal yang disusun oleh Wijayanti Maratus Sholihah berjudul metode dan model pembentukan kesiapan guru dalam praktik pendidikan inklusi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa banyak guru yang belum siap mengajar di kelas disebabkan minimnya pelatihan untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. Dan ditambah dengan hambatan psikologis anak karena interaksi anak dengan orang tua kurang, disebabkan karena kurangnya pemahaman orang tua tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Kesiapan emosi sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami, berinteraksi, dan beradaptasi, dengan anak berkebutuhan khusus. Kualitas interaksi mereka sangat ditentukan oleh kesiapan psikologis dalam menghadapi kondisi menantang dari anak berkebutuhan khusus.

Jurnal yang disusun oleh Muhammad Irfan Abdullah berjudul analisis pola interaksi guru dengan anak sindrom down. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi anak tergantung pendekatan guru, ada yang responsif, individualistik, terstruktur pada hasil. Penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi dalam interaksi sangat penting untuk mengembangkan hubungan antara guru dengan anak berkebutuhan khusus. Dan jika mampu memahami dan mengelola emosi maka interaksi dengan anak berkebutuhan khusus lebih berkualitas.

Jurnal yang disusun oleh Triyanto Pristiwaluyo berjudul sikap mahasiswa terhadap pendidikan inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung berinteraksi

terbukti memiliki pengaruh kesiapan untuk mengajar. Semakin banyak interaksi yang terjadi maka semakin berkualitas hubungan emosional dengan anak berkebutuhan khusus.

Jurnal yang disusun oleh Aisyah Isna Murti berjudul interaksi sosial ABK di SMPN 28 Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan interaksi sosial antara anak berkebutuhan khusus dipengaruhi kenyamanan, dukungan, guru, dan sikap siswa reguler. Jika mampu menciptakan pola interaksi asosiatif maka hubungan inklusif yang akan terbentuk lebih berkualitas.

Jurnal yang disusun oleh Neneng Sulasmi berjudul analisis kesiapan guru dalam pendidikan inklusi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa banyak guru yang belum siap secara emosional dalam mengajar anak berkebutuhan khusus disebabkan kurangnya pelatihan, pengalaman, dan pemahaman karakteristik anak berkebutuhan khusus. Akibatnya proses belajar mengajar tidak optimal, dan interaksi antara guru dengan anak menjadi canggung. Maka, kesiapan emosi menjadi syarat utama agar bisa terlibat secara efektif dalam pendidikan inklusif.

Jurnal yang disusun oleh Kusuma Wardhani berjudul persepsi dan kesiapan mengajar mahasiswa terhadap ABK. Hasil penelitian ini calon guru harus memiliki persepsi positif terhadap inklusi dan merasa siap mengajar ABK. Pentingnya mendapatkan pelatihan dasar serta memahami pentingnya modifikasi kurikulum. Menunjukkan bahwa kesiapan emosi mahasiswa tidak hanya sikap positif, tetapi juga kesiapan pedagogis dan psikologis untuk menjalin interaksi dengan anak berkebutuhan khusus.

Jurnal yang disusun oleh Marchelino Wardana berjudul pengaruh lingkungan sekolah terhadap perkembangan emosi BAK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan inklusif mampu menciptakan rasa aman dan nyaman dan sangat berkontribusi pada kestabilan emosi anak berkebutuhan khusus. Jadi, mahasiswa yang hendak berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus harus berada dalam lingkungan yang mendukung dan memahami pentingnya peran dalam mendukung emosi anak berkebutuhan khusus, serta kesiapan emosional mahasiswa juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan emosional mahasiswa memainkan peran penting dalam membentuk kualitas interaksi mereka dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) di lingkungan pendidikan inklusif. Mahasiswa yang memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik cenderung dapat membina hubungan yang suportif, penuh empati, dan komunikatif dengan ABK. Kesiapan emosional yang kuat mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman dan aman bagi anak, serta membantu mereka dalam proses sosialisasi.

Melalui metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang angkatan 2024 dijadikan responden. Instrumen penelitian yang digunakan terbukti valid dan reliabel berdasarkan uji CFA dan Cronbach's Alpha. Hasil analisis dengan uji korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,901 dengan signifikansi 0,000. Ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat dan signifikan secara statistik antara tingkat kesiapan emosional mahasiswa dan kualitas interaksi mereka dengan ABK. Selain itu, kesiapan emosional mahasiswa terbukti berkaitan erat dengan pelatihan, pengalaman langsung, serta pandangan mereka terhadap pendidikan inklusif. Mahasiswa yang pernah terlibat dalam praktik atau pelatihan terkait anak berkebutuhan khusus menunjukkan sikap yang lebih positif dan kesiapan yang lebih tinggi dalam membangun interaksi yang konstruktif. Dukungan dari lingkungan

sekitar, kemampuan memahami emosi sendiri dan orang lain, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik ABK merupakan faktor penting dalam membentuk kesiapan emosional tersebut.

Referensi dari berbagai penelitian yang dikaji juga menguatkan bahwa kesiapan psikologis dan kemampuan emosional pendidik menjadi kunci keberhasilan dalam membangun interaksi yang inklusif. Ketidaksiapan emosional dapat menyebabkan sikap pasif, interaksi yang kaku, bahkan ketidakmampuan mahasiswa dalam menjalankan peran secara optimal. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan aspek emosional mahasiswa melalui pelatihan, integrasi kurikulum, serta penciptaan lingkungan kampus yang ramah dan inklusif. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh aspek akademik atau struktural, tetapi sangat bergantung pada kesiapan emosional individu yang terlibat. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya yang belum banyak membahas hubungan antara kesiapan emosional mahasiswa dan interaksi mereka dengan ABK, serta memberikan dasar kuat untuk menyusun strategi penguatan pendidikan guru berbasis empati dan kecerdasan emosional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. I., & Fauziah, M. (2024). *Analisis Pola Interaksi Guru dan Anak dengan Sindrom Down dalam Konteks Sosiologi*. 8(2), 120–128.
- Darsini, N. W. S., Suryani, N. N., & Dewi, I. A. A. P. (2022). Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 7719–7730.
- Fitria, A. (2022). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Penerimaan Sosial Siswa Reguler terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus di SMP Laboratorium UM. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- HN, W., Al-Usrah, M., Aziza, N., Jannah, R. J., Mauladi, T. A., & Dewa, Y. I. (2023). Kepuasan Mahasiswa Tunanetra terhadap Proses Pembelajaran Daring di Universitas Negeri Makassar. *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 19(1), 1–6
- Robby, S., Ekasari, T., & Zikra, K. (2024). Analisis Kebutuhan dan Implementasi Dukungan Pembelajaran Sosial Emosional pada Mahasiswa Terapi Wicara. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 4(2), 201-210.
- Sari, D. P. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 11280–11287.
- Sari, N. (2023). Penelitian Korelasional (Metodologi Penelitian Pendidikan). *Al-Furqan: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 7(2), 123–132.
- Syaafitriy, D. A. (2024). HUBUNGAN REGULASI EMOSI DENGAN PENERIMAAN DIRI PADA IBU YANG MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI YAYASAN LENTERA HATI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG).
- Sriwahyuni, K., & Maryati, I. (2022). Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi statistika. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 335-344.
- Sholihah, W. M. (2020). Method and Model for Forming Teachers 'Readiness in Inclusion Education Practices. *Jurnal Pedagogik*, 07(01), 153–194.
- Sulasmis, N., Tinggi, S., & Islam, A. (2025). *ANALISIS KESIAPAN GURU DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN INKLUSI BAGI*. 5(1), 243–254.
- Triyanto Pristiwaluyo, Purwaka Hadi, W. A. S. (2022). Sikap Mahasiswa Prodi Pendidikan Khusus Terhadap Pendidikan Inklusif dan Kesiapan Belajar Bersama Penyandang Disabilitas di Universitas Negeri Makassar. *SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2022 LP2M-Universitas Negeri Makassar*, 2133–2148.
- Umar, M. (2022). Uji Validitas Konstruk dengan CFA dan Pelaporannya. *JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia)*, 11(2), 123-135. *JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wardhani, M. K. (2020). Persepsi dan Kesiapan Mengajar Mahasiswa Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Sekolah Inklusi. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(2), 152–161.